

Н. А. Золотарьова, Р. С. Вастьянов., К. О. Золотарьова

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МЕТАБОЛІЧНОЇ ТЕРАПІЇ У ХВОРИХ НА СТАБІЛЬНУ СТЕНОКАРДІЮ З СУПУТНЬОЮ АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ

Одеський національний медичний університет

Authors' information

Золотарьова Н.А. <http://orcid.org/0000-0002-1085-366X>
Вастьянов Р.С. <https://orcid.org/0000-0001-5108-1945>
Золотарьова К.О. <https://orcid.org/0000-0002-0853-2728>

Summary. Zolotaryova N. A., Vastyanov R. S., Zolotaryova K. O. METABOLIC THERAPY EFFICACY IN PATIENTS WITH STABLE ANGINA PECTORIS COMORBID WITH ARTERIAL HYPERTENSION. - *Odessa National Medical University; e-mail:rvastyanon@gmail.com; korona0704@gmail.com.*

The purpose: to investigate the antianginal and hypotensive effects of mexicor in the complex therapy of patients with stable angina with concomitant arterial hypertension. The cytoprotector Mexicor was added to the treatment of 66 patients with stable angina pectoris of functional class I-III with concomitant arterial hypertension of stage I-II. It was proved that the metabolic cytoprotector mexicor in the complex therapy of patients with stable angina pectoris with concomitant arterial hypertension allows to enhance antianginal effects due to a more pronounced decrease in the frequency of attacks, an early period of their reduction and stabilization, which, as a result, allows to reduce the amount of nitrates consumed. In the examined and treated patients, the use of mexicor in the complex therapy allows to achieve a more pronounced hypotensive effect, and, accordingly, a decrease in such complaints as headache and dizziness. Mexicor use reduces the time of blood pressure normalization and the number of episodes of increased blood pressure, including pre-crisis ones. The authors express their opinion on the possibility of reducing the number of antihypertensive drugs or their doses in the examined contingent of patients.

Key words: stable angina, arterial hypertension, complex treatment, mexicor, antianginal effect, efficacy

Реферат. Золотарьова Н. А., Вастьянов Р. С., Золотарьова К. О. **ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МЕТАБОЛІЧНОЇ ТЕРАПІЇ У ХВОРИХ НА СТАБІЛЬНУ СТЕНОКАРДІЮ З СУПУТНЬОЮ АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ.** Мета роботи - дослідити антиангінальний та гіпотензивний ефекти мексикору в комплексній терапії хворих на стабільну стенокардію з супутньою артеріальною гіпертензією. До лікування 66 хворих на стабільну стенокардію напруги I-III функціонального класу з супутньою артеріальною гіпертензією I-II ст. було додано цитопротектор мексикор. Доведено, що метаболічний цитопротектор мексикор в комплексній терапії хворих на стабільну стенокардію напруги з супутньою артеріальною гіпертензією дозволяє посилити антиангінальні ефекти за рахунок більш вираженого зниження частоти нападів, раннього періоду їх зниження та стабілізації, що, в підсумку, дозволяє знизити кількість споживаних нітратів. В обстежених та пролікованих хворих використання мексикору в комплексній терапії дозволяє досягти більш вираженого гіпотензивного ефекту, і, відповідно, зниження таких скарг, як головний біль та запаморочення. Використання мексикору скорочує терміни нормалізації АТ та кількість епізодів підвищення АТ, включаючи передкризові.

Автори висловлюють стосовно можливості зменшити кількість гіпотензивних препаратів або їх доз в обстеженого контингенту хворих.

Ключові слова: стабільна стенокардія, артеріальна гіпертензія, комплексне лікування, мексикор, антиангінальний ефект, ефективність

Вступ. Захворювання серцево-судинної системи посідали и дотепер посідають перше місце в структурі захворюваності та смертності в усьому світі, причому найбільш високі позиції серед них займає саме ішемічна хвороба серця (ІХС) [1]. Окрім того, останні три роки свій «внесок» додала війна - за рахунок підвищення страху, тривожності, стресів та депресії. Всі ці фактори негативно впливають на організм в цілому та на серцево-судинну систему зокрема.

Найбільш поширені форми серцево-судинної патології – стабільна стенокардія напруги та артеріальна гіпертензія (АГ). Патогенетичні механізми, що їх супроводжують, такі як симпатична дизрегуляція, дисфункція ендотелію, підвищення жорсткості судин, гіперкоагуляція, атероматоз, посилення радикальних процесів [2-6] провокують підвищення ще більш загрозливих серцево-судинних ускладнень, а саме: інфаркту міокарда, інсультів, аневризми аорти, серцевої недостатності [7]. Також з'являються все більше повідомлень про підвищеність кардіоваскулярної патології серед хворих на ревматологічну, ендокринну, неврологічну патології [8-11].

Також треба враховувати, що на ІХС, частіше за все, страждають люди старшого і похилого віку, які у своїй переважній більшості маюь стенокардію та артеріальну гіпертензію одночасно. Таким чином, незважаючи на достатньо вивчений етіопатогенез стенокардії та АГ до сьогодні їх лікування залишається вельми актуальною проблемою сучасної медицини. Саме тому з'являються нові напрямки корекції та тривають подальші дослідження більш сучасних напрямків їх лікування, а саме - за рахунок впливу на ендотеліальну дисфункцію [2], окисно-відновлювальний гомеостаз [12-14], артеріальну ригідність [3, 15].

Кардіоцитопротекція – відносно новий напрямок у медицині і в останнє десятиліття з'являється все більше робіт про її успішне використання при кардіоваскулярній патології, у тому числі при артеріальній гіпертензії [16-18]. Але, не дивлячись на те, що дослідження навколо цих препаратів продовжуються вже більш ніж 15 років, значної доказової бази вони ще не маюь і сьогодні лише тіотриазолін є офіційно рекомендованим цитопротектором для лікування хворих на ІХС [19], щодо інших – однозначної думки немає і дотепер. З цієї точки зору цілком зрозуміло, що питання потребує подальшого вивчення.

Насамперед треба зауважити, що цитопротектори, які найчастіше досліджувалися в кардіології були триметазидин і мілдронат. Але ж відомо, що їх позитивна фармакодинаміка лише в деякій мірі пов'язана з пригніченням вільнорадикальних процесів, основною ж метою їх використання були оптимізація клітинного енергообміну і зменшення потреби ішемізованої тканини в кисні. З урахуванням цього значний інтерес представляє собою препарат мексикор, до складу якого одночасно входять антиоксидант (емоксіпін) та антигіпоксант (сукцинат), які здатні підсилювати дію одне одного, внаслідок чого його використання може набувати більших перспектив. Одночасно треба брати до уваги, що хворі на ІХС та АГ одночасно приймаюь достатню кількість ліків і, деякі з них, переважно, пожиттєво.

Значною оптимізацією їх лікування було б включення в комплексну терапію кардіопротектора, здатного не тільки впливати на патогенетичні моменти кардіоваскулярної патології, але й також зменшувати кількість уживаних хворим ліків.

На жаль, треба зауважити, що досліджень з використання мексикору вкрай мало [20, 21], що потребує подальшого вивчення його ефектів.

Мета роботи – дослідити антиангінальний та гіпотензивний ефекти мексикору в комплексній терапії хворих на стабільну стенокардію з супутньою артеріальною гіпертензією.

Матеріали і методи дослідження

Об'єктом дослідження були 66 хворих на стабільну стенокардію напруги I-III функціонального класу з супутньою артеріальною гіпертензією I-II ст., які знаходились на

стаціонарному лікуванні в кардіологічному відділенні Військово-медичного клінічного центру Південного регіону (м. Одеса). Всі пацієнти були проінформовані про особливості клінічного спостереження та надали письмову згоду на застосування даних їхнього лікування з науковою ціллю.

Вік хворих коливався від 38 до 78 років (середній вік склав $56,5 \pm 1,08$ років), з них чоловіків було 34 особи, жінок – 19 осіб. Хворі з гострими коронарними синдромами, з наявністю хронічної серцевої недостатності ІІВ-ІІІ ст. та тяжкою супутньою патологією (інсульт, онкозахворювання та ін.) в дослідження не включалися.

З урахуванням поставлених завдань всі хворі були розподілені на дві групи: до І-ї групи (контрольна група) був включений 31 хворий. Цим пацієнтам призначили стандартний комплекс серцево-судинних препаратів, які рекомендуються для терапії стабільних форм ІХС (нітрати, інгібітори АПФ, антиагреганти, бета-адреноблокатори, статини) та рекомендовані за протоколом гіпотензивні препарати (тіазидні діуретики, сартани, інгібітори АПФ, бета-адреноблокатори).

До лікування 35 хворих ІІ-ї групи (основна група) додавали курс мексикору за такою схемою: І тиждень – по 100 мг х 3 рази на добу парентерально (внутрішньом'язово), з ІІ тижня - по 100 мг х 3 рази на добу **per os** упродовж усього періоду спостереження. В середньому курс лікування мексикором складав 3-4 тижня ($24,54 \pm 1,67$ доби).

Критерії включення пацієнтів до клінічного спостереження були наступними: наявність ангінозних нападів та підтверджена на електрокардіограмі стабільна стенокардія напруги, а також наявність артеріальної гіпертензії І-ІІ ст. Групи були співставні між собою за віком, статтю, функціональному класу та стажу стенокардії, а також рівнем АГ.

Для оцінки антиангінальних ефектів наведених медикаментозних комплексів у обстежуваних хворих аналізувалася динаміка клінічного перебігу захворювання з обрахуванням середньої кількості ангінозних приступів на тиждень, періоди їх зменшення та стабілізації.

З урахуванням достатньо індивідуального сприйняття больового синдрому будь-яким пацієнтом, в усіх хворих аналізувався більш об'єктивний показник - «кількість уживаних нітратів» на добу (нітрогліцерин сублінгвально). Для цього пацієнтом використовувалася щоденна анкета, дані якої в подальшому обраховувались щотижнево протягом усього курсу лікування мексикором (3-4 тижня).

З точки зору супутньої артеріальної гіпертензії у хворих аналізувалися також динаміка цифр артеріального тиску (АТ) у процесі лікування, період стійкої нормалізації АТ, випадки його підйомів протягом подальшого стаціонарного періоду, а також динаміка таких скарг, як головні болі та запаморочення.

Отримані результати обчислювали статистично із застосуванням параметричного критерію Бонферроні, який супроводжувався у якості відповідності критерієм Ньюман-Куллза. Мінімальну статистичну вірогідність визначали при $p < 0,05$.

Результати дослідження та їх обговорення

Порівняльні результати вивчення антиангінозної ефективності використання стандартного медикаментозного комплексу (у хворих контрольної групи) без та з додаванням до нього мексикору у хворих на стабільну стенокардію напруги І-ІІІ функціонального класу висвітлюють ефективність застосованого стандартного медикаментозного комплексу у хворих контрольної групи, що виявилось суттєвим зменшенням нападів стенокардії на першому тижні лікування (Рис. 1).

У хворих контрольної групи значне зменшення нападів стенокардії спостерігалось вже на першому тижні лікування ($p=0,004$ при $t=2,996$), а саме на 5-6 добу терапії, кількісна ж стабілізація нападів – на другому тижні, а саме на 10-12 добу терапії. На ІІІ тижні терапії (проти ІІ тижня) відзначалася тенденція до зменшення нападів ($p=0,52$ при $t=0,65$), а на ІV тижні (порівняно з аналогічними показником на ІІІ тижні) кількість нападів вже не змінювалась, сягаючи, проте, суттєвої різниці порівняно з даними на початок спостереження.

На наш погляд достатньо швидкий ефект щодо зменшення ангінальних нападів упродовж перших двох тижнів, обумовлений, насамперед, дією нітратів та інших гемодинамічних засобів, дія яких «вичерпується» саме після цього терміну. Внаслідок цього період зменшення приступів стенокардії у хворих контрольної групи спостерігався на 5-6

добу терапії, а період їх стабілізації – на 10-12 добу.

Рис. 1. Вплив включення мексикору до комплексної медикаментозної терапії хворих зі стенокардією на кількість нападів стенокардії

Примітки: * - $p < 0.01$ і ** - $p < 0.001$ – вірогідні розбіжності досліджуваних показників порівняно з відповідними даними при надходженні до клініки

Декілька інші результати спостерігались у хворих, до комплексу лікування яких входив Мексикор. Так, маючи близько 18 ангінозних нападів на тиждень, вже до кінця першого тижня їх кількість скоротилася практично до 13, причому різниця була високодостовірною ($p < 0,0004$ при $t = 3,75$). На другому тижні (порівняно з першим) також спостерігалася достовірне зниження нападів до $8,06 \pm 0,96$ ($p < 0,001$ при $t = 3,89$). На третьому тижні терапії (порівняно з другим) відзначалася виражена тенденція до зменшення нападів ($p = 0,07$ при $t = 1,83$), а на четвертому тижні (порівняно з третім) темп зниження нападів значно зменшувався і відзначалася лише незначна тенденція ($t = 0,54$) до подальшого поліпшення. Також слід зазначити, що зменшення нападів відбувалося на 4-5 добу терапії, а їх кількісна стабілізація – на 9-11 добу терапії.

Таким чином, порівнюючи отримані також і міжгрупові результати, можна зробити висновок про достовірне посилення антиангінального ефекту в групі з додаванням Мексикору ($18,54 \pm 1,04$ нападів на тиждень до лік. і $4,57 \pm 2,02$ після лік.) у порівнянні з контролем ($17,58 \pm 1,26$ і $10,67 \pm 1,73$ відповідно, $p < 0,05$), а також більш ранньому періоді їх зниження (4-5 доба при 5-6 добі у контролі) та стабілізації (9-11 доба при 10-12 добі у контролі).

Загальновідомо, що біль – це своєрідний сигнал попередження від нервової системи, за інтенсивність якої відповідають спеціальні рецептори нервових закінчень. З урахуванням цього, зрозуміло, що у різних людей біль може проявлятися з різною інтенсивністю, що залежить від статі, генів, віку, фізичної загартованості, стану здоров'я та інших чинників. Саме тому у хворих досліджуваних груп аналізувався більш об'єктивний показник, а саме – «кількість уживаних нітратів», які вони використовували на добу, далі – за тиждень і так упродовж усього періоду спостереження.

Отримані результати демонструють, що у хворих контрольної групи на першому тижні лікування кількість нітратів достовірно скоротилася ($p = 0,002$), що відповідає досить швидкому періоду їх дії, але на II, III і IV тижнях у контрольній групі кількість нітратів залишилася практично незмінною ($7,71 \pm 0,82$; $7,62 \pm 1,17$ і $7,0 \pm 0,93$ табл./ тиж., відповідно, $p > 0,05$; Рис. 2).

На наш погляд, це обумовлено досягнутими протягом 2-3 тижнів можливостями даних препаратів, як правило, надалі не нарощуються. На протипагу цьому, у групі з використанням мексикору, на першому тижні кількість нітратів, так само як і в контрольній, зменшилася

достовірно ($p < 0,0001$), але на II тижні (порівняно з I тиж.) даний показник знизився ще майже в 2 рази, причому різниця також була високодостовірною ($p < 0,0001$). Досить виражена тенденція до його зменшення відбувалася і на III тижні терапії (порівняно з II) ($p = 0,08$ при $t = 1,78$), знижуючи свій темп і зменшуючись недостовірно лише на IV тижні ($p = 0,29$ при $t = 1,07$).

Рис. 2. Кількість споживаних нітратів у хворих зі стенокардією

Примітки: * - $p < 0.01$ і ** - $p < 0.001$ – вірогідні розбіжності досліджуваних показників порівняно з відповідними даними при надходженні до клініки

Отримані дані свідчать про досить швидку антиангінальну дію протокольного для стенокардії гемодинамічного комплексу, який, однак, не збільшує свою ефективність після II, III та IV тижнів терапії, що свідчить, у певному сенсі, про його «вичерпність». Приєднання до нього цитопротектора мексикору дозволило досягти зниження кількості нітратів також і на II, III тижні терапії. Це також підтверджується даними поміжгрупового аналізу, що показав відсутність різниці між групами на I тижні (покращення в обох групах, $p > 0,05$) і поліпшення на II, III тижні в групі з використанням мексикору ($p < 0,05$).

В подальшому аналізували динаміку цифр АТ під впливом стандартного комплексу лікування з додаванням мексикору, період стійкої його нормалізації, випадки підйомів протягом подальшого стаціонарного періоду, а також динаміка таких скарг, як головні болі та запаморочення.

Наші дані доводять, що у 23 з 31 пацієнта контрольної групи (74,2%) приблизно на початок II тижня лікування (8-10 доба) АТ досягало нормальних значень, що збігається з приблизним терміном, необхідним для підбору та корекції дози гіпотензивних засобів (Табл. 1). У решти 7 хворих (22,6%) рівень АТ стабілізувався лише до кінця II тижня, а у 1 хворого (3,2%) зниження протягом всього стаціонарного періоду було нестійким і незначним.

Таблиця 1

Динаміка показників АТ під впливом комплексної медикаментозної терапії з використанням Мексикору

Групи	АТ		р	Діастолічний		р
	Систолічний до лік.	п/лік.		до лік.	п/лік.	
Контрольна група	150,77 ±1,92	136,92±2,76	<0,0001	94,04 ±2,69	81,73 ±0,83	=0,0001
Група з використанням Мексикору	149,44 ±2,7	122,22±0,82	<0,00001	97,22±2,92	78,15±0,93	<0,00001

У хворих, до комплексу лікування яких входив Мексикор, нормалізація артеріального тиску відзначалася до кінця I – початку II тижня лікування (7-8 доба) у 80,0% хворих (28 з 35 осіб), що дозволило у шістьох з них (17,1%) вже на початку II тижня знизити дозу гіпотензивного препарату. З пацієнтів, що залишилися, у 6-ох хворих АТ нормалізувалося до кінця другого тижня (17,1%), у 1-го - на третьому (2,9%). Динаміка середніх показників АТ у хворих обох груп представлена в таблиці 1.

Наведені дані висвітлюють те, що суттєве зменшення АТ відбулося до кінця курсу терапії у хворих обох груп, однак у групі з використанням Мексикору воно було більш вираженим. Окрім того, необхідно зазначити, що зменшення поганого самопочуття, головного болю та запаморочення, пов'язаних з підйомом цифр АТ, відзначали до кінця лікування майже половина хворих контрольної групи (54,8% - 17 осіб з 31), тоді як у групі з використанням Мексикору - лише третина пацієнтів (31,4% - 11 із 35; $p < 0,05$).

Окремо треба зауважити, що після стабілізації АТ (не менше 5 днів) у хворих обох груп аналізувалися також випадки його підйомів протягом подальшого стаціонарного періоду.

Результати показали 15 епізодів гіпертензії у 9 хворих контрольної групи, причому необхідно підкреслити, що 3 з них, тобто 20,0% були передкрізовими. У хворих, до комплексу лікування яких додавався Мексикор, реєструвалося 7 епізодів у 4 хворих, з них передкрізовий - 1 (14,3%, $p < 0,05$).

Таким чином, поданий поміжгруповий аналіз використання мексикору демонструє достовірний позитивний вплив щодо зменшення АТ, що дозволяє досягти більш швидкого та вираженого гіпотензивного ефекту.

Висновки

Отримані дані свідчать, що метаболічний цитопротектор мексикор в комплексній терапії хворих на стабільну стенокардію напруги з супутньою артеріальною гіпертензією дозволяє посилити антиангінальні ефекти за рахунок більш вираженого зниження частоти нападів, раннього періоду їх зниження та стабілізації, що, в підсумку, дозволяє знизити кількість споживаних нітратів.

В обстежених та пролікованих хворих використання мексикору в комплексній терапії дозволяє досягти більш вираженого гіпотензивного ефекту, і, відповідно, зниження таких скарг, як головний біль та запаморочення.

Використання мексикору скорочує терміни нормалізації АТ та кількість епізодів підвищення АТ, включаючи передкрізові, що, в підсумку дозволяє зменшити кількість гіпотензивних препаратів або їх доз.

References/Література

1. Ковтун Г.І., Орлова Н.М. Смертність від хвороб системи кровообігу в Україні: медико-статистичний аналіз її динаміки та регіональних особливостей у 2010-2020 рр. Вісник Вінницького національного медичного університету. 2023; 27(1): 110-118. (In Ukrainian). [Kovtun G.I., Orlova N.M. Mortality from diseases of the circulatory system in Ukraine: medical and statistical analysis of its dynamics and regional features in 2010-2020. *Bulletin of the Vinnytsia National Medical University*. 2023; 27(1): 110-118].
2. Золотарьова Н.А., Романченко М.І. Ендотеліальна дисфункція: діагностична важливість, методи визначення. Одеський медичний журнал. 2013; 2: 77-84. (In Ukrainian). [Zolotareva N.A., Romanchenko M.I. Endothelial dysfunction: diagnostic importance, methods of determination. *Odessa Medical Journal*. 2013; 2: 77-84].
3. Zolotaryova NA, Vastyanov RS The investigation of vascular stiffness in patients depending on different degrees of arterial hypertension. *World of Medicine and Biology*. 2024; 1(87): 65-69. doi: 10.26724/2079-8334-2024-1-87-65-69
4. Сіренко Ю.М., Рековець О.Л., Радченко Г.Д. Артеріальна гіпертензія та стрес: С-тип артеріальної гіпертензії та резистентність до антигіпертензивної терапії. Артеріальна гіпертензія. 2022; 15(3-4): 18-29. (In Ukrainian). [Sirenko Y.M., Rekovets O.L., Radchenko G.D. Arterial hypertension and stress: C-type arterial hypertension and resistance to antihypertensive therapy. *Arterial hypertension*. 2022; 15(3-4): 18-29].

5. Zolotareva N, Solomko O, Zolotareva K. Comparative efficiency of different lipid-lowering drugs combination for the treatment of coronary atherosclerosis. *Journal of Health Sciences*. 2013; 3(4): 249-258.
6. Золотарева Н.А., Гуненко І.І., Парасківа Д.Г. Швидкість поширення пульсової хвилі та її діагностичне значення при серцево-судинних захворюваннях. Огляд літератури та результати власних спостережень. *Український терапевтичний журнал*. 2021; 3: 81-86. (In Ukrainian). [Zolotareva N.A., Gunenko I.I., Paraskiva D.G. Pulse wave propagation velocity and its diagnostic significance in cardiovascular diseases. Literature review and results of own observations. *Ukrainian Therapeutic Journal*. 2021; 3: 81-86].
7. International Society of Hypertension (2020). Hypertension Clinical Practice Guidelines (ISH, 2020). Medscape, May 29.
8. Zolotariova NA, Romanchenko MI. Influence of rosuvastatin on the lipid profile and inflammatory markers in patients with gout and arterial hypertension. *Journal of Education, Health and Sport*. 2016; 7(9): 627-635.
9. Chaker L, Bianco AC, Jonklaas J, Peeters RP. Hypothyroidism. *Lancet*, 2017; 390: 1550-1558.
10. Золотарева Н.А. Состояние клапанного аппарата сердца у больных с гипермобильным синдромом и их родственников. *Український кардіологічний журнал*. 1998; 2: 56-57. (In Russian). [Zolotareva N.A. The state of the valvular apparatus of the heart in patients with hypermobility syndrome and their relatives. *Ukrainian Journal of Cardiology*. 1998; 2: 56-57].
11. Бурчинський С.Г. Можливості комплексної патогенетичної корекції основних клінічних синдромів при невротичних розладах. *Український медичний часопис*. 2023; 1(153) Спецвип: 33-37. (In Ukrainian). [Burchynskiy S.G. Possibilities of complex pathogenetic correction of the main clinical syndromes in neurotic disorders. *Ukrainian Medical Journal*. 2023; 1(153) Special Issue: 33-37].
12. Вастьянов Р.С., Медянка Ю.С., Ігнат'єв О.М., Ключко В.В. Метаболічна терапія в комплексному лікуванні ішемічної хвороби серця. Актуальні питання транспортної медицини. 2024; 2(76): 49-55 (In Ukrainian). [Vastyanov R.S., Medyanka Y.S., Ignatiev O.M., Klochko V.V. Metabolic therapy in the complex treatment of ischemic heart disease. *Current issues of transport medicine*. 2024; 2(76): 49-55].
13. Селюк М.М., Бичкова С.А., Козачок М.М., Яворська І.А., Кожухарьова Н.А. Роль метаболічної терапії у лікуванні хронічного коронарного синдрому. Результати власного дослідження. *Сімейна медицина. Європейські практики*. 2024; 4 (110): 100-106. (In Ukrainian). [Selyuk M.M., Bychkova S.A., Kozachok M.M., Yavorska I.A., Kozhukhareva N.A. The role of metabolic therapy in the treatment of chronic coronary syndrome. Results of our own study. *Family Medicine. European Practices*. 2024; 4 (110): 100-106].
14. Zolotarova NA, Vastyanov RS, Zolotarova KO, Nescoromna N. V. Ω -3 polyunsaturated fatty acids and magnetotherapy combined impact on free radical processes in patients with stable exertional angina. *Acta Balneologica*. 2023; 65(4): 249–252.
15. Zolotaryova NA, Vastyanov RS, Gunenko II, Herasimenko OS. Influence of sex, age and degree of arterial hypertension on the vascular wall stiffness. *World of Medicine and Biology*. 2022; 4(82): 63–65.
16. Золотарьова Н.А., Медянка Ю.С. Метаболічна терапія в серцево-судинній патології. *Одеський медичний журнал*. 2010; 2(118): 73-77. (In Ukrainian). [Zolotareva N.A., Medyanka Yu.S. Metabolic therapy in cardiovascular pathology. *Odessa Medical Journal*. 2010; 2(118): 73-77].
17. Егорова М.С., Гармаш Ю.Ю. Современные цитопротекторы (антигипоксанты, антиоксиданты): в чем феномен популярности в кардиологии и неврологии? *Укр. мед. часопис*. 2017; 4: 1-5. (In Russian). [Egorova M.S., Garmash Yu.Yu. Modern cytoprotectors (antihypoxants, antioxidants): what is the phenomenon of popularity in cardiology and neurology? *Ukr. med. journal*. 2017; 4: 1-5].
18. Zolotareva NA, Medyanka YuS. Effects of the combined therapy with using of magnetic fields and mexicor for redox homeostasis on patients with stable angina pectoris. *Journal of Health Sciences*. 2013; 3(4): 259-268.

19. Дзяк Г.В., Курята А.В., Коваленко В.Н., Гирина О.Н., Нетяженко В.З., Павлик С.С. и др. Эффективность терапии с использованием тиотриозолина в лечении пациентов ИБС и стабильной стенокардией напряжения II-III ФК. Запорожский медицинский журнал. 2010; 12(5): 32-33. (In Russian). [Dzyak G.V., Kuryata A.V., Kovalenko V.N., Girina O.N., Netyazhenko V.Z., Pavlik S.S. et al. Efficiency of therapy using thiotriozolin in the treatment of patients with coronary heart disease and stable angina pectoris II-III FC. Zaporizhzhya Medical Journal. 2010; 12(5): 32-33].

20. Золотарева Н.А., Медянка Ю.С. Изучение толерантности к физической нагрузке при сочетанном использовании мексикора и магнитотерапии у больных стабильной стенокардией напряжения. Укр. мед. часопис. 2011; 5(85): 71-73. (In Russian). [Zolotareva N.A., Medyanka Yu.S. Study of tolerance to physical activity with combined use of Mexicor and magnetic therapy in patients with stable angina. Ukr. med. journal. 2011; 5(85): 71-73].

21. Никонов В.В., Нудьга А.Н., Строекко Е.С., Мовчан М.Г., Шелюг Ю.Ю. Анализ применения мексикора у больных с острым коронарным синдромом. Медицина неотложных состояний. 2016; 4 (75): 36-42. (In Russian). [Nikonov V.V., Nudga A.N., Stroenko E.S., Movchan M.G., Shelyug Yu.Yu. Analysis of the use of Mexicor in patients with acute coronary syndrome. Emergency Medicine. 2016; 4 (75): 36-42].

Внесок авторів/ authors' contribution:

Концептуалізація (Золотарьова Н.А.), методологія (Золотарьова Н.А.), формальний аналіз (Золотарьова К.О.), керування даних (Золотарьова К.О., формування висновків (Васьянов Р.С.), написання статті (Золотарьова Н.А., Золотарьова К.О.).

Всі автори прочитали й погодились з опублікованою версією рукопису.

Автори заперечують використання штучного інтелекту при написанні статті.

Фінансування /Funding:

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування.

Висновок комісії з біоетики/Institutional Review Board Statement

Для проведення дослідження отримано позитивне рішення комісії з біоетики ОНМУ (протокол № 16 від 20.06.2024 року), дотримано основних морально-етичних принципів Гельсінської декларації ВМА з біомедичних досліджень.

Заява про інформовану згоду/Informed Consent Statement

Від пацієнтів було отримано письмову поінформовану згоду на обробку персональних даних та їх подальше використання.

Заява про доступність даних / Data Availability Statement

Вся інформація знаходиться у відкритому доступі.

Подяка /Acknowledgments

Автори висловлюють подяку за сприяння написанню роботи науковим колективам своїх закладів.

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Використання штучного інтелекту/Use of Artificial Intelligence

Автори не використовували ШІІІ під час написання роботи

Робота надійшла в редакцію 30.05.2025 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування